

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 543 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абдодовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимов Саodat Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity.....	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики.....	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida).....	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	

Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar 536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich

IQTISODIY SIKLLARNI ANIQLASH METODOLOGIYASIGA YONDASHUVLAR

Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
O'zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasi Keynes va neoklassiklar maktablari vakillarining yondashuvlari hamda nazariyalar bo'yicha guruhlash vositasida tahlil qilindi. Shuningdek, real biznes sikllari nazariyasi, siklning psixologik nazariyalari, uzun to'lqinlar nazariyalari ko'rib chiqiladi. Maqola so'ngida tadqiqot natijasida olingan xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy sikllar, Keynes maktabi, neoklassik maktab, biznes sikllari, uzun to'lqinlar, iqtisodiy agentlarning kutishlari.

Abstract: In the article, the methodology of determining economic cycles was analyzed using the approaches of representatives of the Keynesian and neoclassical schools and grouping according to theories. Also, the theory of real business cycles, psychological theories of the cycle, theories of long waves are studied. At the end of the article, the conclusions obtained as a result of the research are presented.

Key words: economic cycles, Keynesian school, neoclassical school, business cycles, long waves, expectations of economic agents.

Аннотация: В статье проанализирована методология определения экономических циклов с использованием подходов представителей кейнсианской и неоклассической школ и группировки по теориям. Также изучаются теория реальных деловых циклов, психологические теории цикла, теории длинных волн. В конце статьи представлены выводы, полученные в результате исследования.

Ключевые слова: экономические циклы, кейнсианская школа, неоклассическая школа, деловые циклы, длинные волны, ожидания экономических агентов.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va xalqaro iqtisodiy integratsiyaning tobora kuchayib borishi siklik tebranishlarning oldindan aniqlash va ularni diagnostika qilishni asosiy iqtisodiy muammolar qatorida bo'lishini talab qilmoqda. Sikllarni to'laqonli tadqiq etish bundan deyarli bir asr oldin sodir bo'lgan Buyuk depressiya inqirozidan keyin iqtisodchi olimlarning e'tibor markazida bo'lib kelmoqda. Shunday bo'lishiga qaramasdan, vaqt o'tishi bilan sikllarni aniqlash metodologiyasiga yangi instrument va mexanizmlar kirib kelmoqda. Maqolada iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasi, unga yondashuvlar, mavjud metodologiyalarning bir-biridan farqi va o'xshash tomonlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kungacha iqtisodiyot nazariyasida iqtisodiyotning siklik rivojlanishini modellashtirish va «tanib olish»ning bir necha asosiy yo'nalishlari shakllantirilgan. Ulardan biri, birinchi navbatda, iqtisodiy agentlarning bozorlardagi narxlarni o'zgartirishga moslashuvini modellashtirish mexanizmi orqali siklik rivojlanish mohiyatini ochib beradigan an'anaviy nazariyalarni o'z ichiga oladi. Bu yerda asosiy maktablar keynschilar va neoklassiklardan iboratdir. Agar Keynes yo'nalishi vakillari narxlarning moslashuvchanligini siklik tebranishlarning birinchi pog'onasiga qo'ygan bo'lsa, neoklassiklar vakillari bu jarayonni Valras qonuni prizmasi orqali o'rganishgan [1], bu bozorlarda paydo bo'layotgan muvozanatga narxlarni moslashtirishda ifodalanadi.

Samuelson-Hicksning iqtisodiyotning siklik rivojlanish modeli [2] odatda iqtisodiy agentlarning (uy xo'jaliklari va firmalarning) narxlar va foiz stavkalari bo'yicha statistik taxminlarga asoslangan Keynes modelidir. Shu bilan birga, uning muhim xususiyati shundaki, model faqat tovarlar bozorini ko'rib chiqadi.

Ushbu modelda milliy daromadlar dinamikasi faqat iqtisodiy agentlarning xatti-harakatlari natijasida uy xo'jaliklari va firmalarning ishbilarmonlik faolligini iste'mol qilishga bo'lgan marjinal moyillikning hozirgi (rivojlanayotgan) darajasi natijasida, kapitalning ortishi akselerator qiymatlarini o'zgartirish orqali shakllanadi. Ishbilarmonlik hamjamiyati yoki uy xo'jaligi iste'moli tomonidan xususiy investitsiyalar hajmi o'zgarishi bilan yalpi talabning qiymati va milliy daromad o'zgaradi. Shu bilan birga, iqtisodiy agentlar tomonidan talabning

o'zgarish mexanizmi ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatadigan multiplikator va akseleratorning makroiqtisodiy ta'siri natijasida shakllanadi.

Iqtisodiy sikllar nazariyasining Keynes yo'nalishi doirasida S. Fisher ning nomukammal raqobat modeli, Kaldor modeli va Towess modellarini alohida ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kaldor modelida, shuningdek Samuelson-Hicks modelida, o'rganish obyekti ekzogen omillar ta'sirida bo'lgan tovarlar bozori – tejash va investitsiyalarni shakllantirish jarayonlari hisoblanadi. Shu bilan birga, modeldagi asosiy taxmin shundaki, bu omillar daromadning funksiyalari bo'lib, ular chiziqli bo'lmagan (logistik) qaramlik bilan ifodalanadi. Ko'rib chiqilayotgan omillarning sinusoidal tebranishlari tovarlar bozorida muvozanat holatidan tegishli og'ishlarni va shunga mos ravishda siklik rivojlanishni tashkil etuvchi iqtisodiy tizimning umumiy muvozanatining buzilishini keltirib chiqaradi (1-rasm).

1-rasm. Kaldor modeli.

Kaldorga ko'ra, iqtisodiy vaziyatning o'zgarishi natijasida tejash va investitsiyalar siklik tebranishlarga duchor bo'lishi kerak (ko'tarilish sharoitida investitsiyalarga bo'lgan talab daromadning o'zgarishiga elastiklikning yuqori qiymatlarini oladi – ko'tarilish paytida ishlab chiqarish quvvatining paydo bo'lishi natijasida. Aksincha, pasayish sharoitida ishlab chiqarish quvvatining sezilarli darajada pasayishi kuzatiladi, natijada investitsiyalar daromadning o'zgarishiga nisbatan sezilarli darajada kamayadi).

T. Tevesning modelida [3], Samuelson-Hicks va Kaldor modellaridan farqli o'laroq, tadqiqot obyekti tovarlar bozori bilan cheklanmaydi va pul bozori bilan to'ldiriladi, shu bilan birga iqtisodiy tizimdagi investitsiya faoliyatini tavsiflovchi va uning barqarorligini belgilovchi omil ham modelga kiritiladi. Uning o'zgarishi Markaziy bankning pul miqdorini tartibga solish bo'yicha amalga oshirayotgan bozor siyosati natijasida iste'molga marjinal moyillik qiymatlarining o'zgarishi bilan birga iqtisodiyotga investitsiya kiritish hajmining o'zgarishiga olib keladi. Natijada, T. Tevesning fikriga ko'ra, milliy daromad tendensiyalarida o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bundan tashqari, Markaziy bank iqtisodiyotdagi pul miqdorini tartibga solish mexanizmidan foydalanib, shu bilan investitsion faoliyat jarayonlarini belgilab, iqtisodiy sikllarning shakllanish dinamikasini ularni yumshatib yoki aksincha tezlashtirib tartibga solishga qodir.

S. Fisher biznes siklining shartli ravishda yangi keyns modellarga taalluqli nomukammal raqobat modelida siklik tebranishlarni o'rganish iqtisodiy agentlarning kelajakdagi narx o'zgarishlari haqidagi taxminlariga, shuningdek iqtisodiyotda talabni aniqlaydigan ish haqi miqdoriga bog'langan yondashuvga asoslanadi. Shu bilan birga, Fisher ning fikriga ko'ra, taxminlar oqilona bo'lishi, ya'ni ular iqtisodiyot agentlari uchun mavjud bo'lgan obyektiv va keng qamrovli ma'lumotlar asosida shakllanishi juda muhimdir. Milliy iqtisodiyotning

rivojlanishidagi tebranishlar davlatning ichki pul-kredit siyosatining amalga oshirilishi yoki ichki bozordagi kutilmagan o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi, bu esa o'z navbatida to'lov bilan ta'minlangan talabga moslashishga olib keladi.

Keynschilar yondashuvi doirasida iqtisodiyotning siklik rivojlanishini o'rganishning asosiy qoidalari va kontseptual yondashuvlarini tezkor tahlil qilish ularning tadqiqot obyekti va asosiy yondashuvlarini aniqlashdan iborat bo'lgan nisbiy umumiylikni ko'rsatadi. Iqtisodiy rivojlanishning siklik tabiati iste'mol va tejashdagi (shu jumladan, investitsiyalar) o'zgarishlar natijasida yalpi talabni tavsiflovchi ekzogen omillar bilan aniqlanadi. Shu bilan birga, iqtisodiy rivojlanishdagi tebranishlarni tartibga solish davlat ishtirokiga asoslangan yondashuvga borib taqaladi.

Ko'rib chiqilgan yondashuvlar va modellar ahamiyatiga qaramay, ular ma'lum darajada zamonaviy iqtisodiyotda cheklangan. Bu, birinchi navbatda, tadqiqot obyekti vazifasini bajaradigan, ekzogen omillarni sozlash iqtisodiyotning siklik rivojlanishining tendensiya modellarini talqin qilishga olib keladigan cheklangan bozorlarga bog'liqdir. Bundan tashqari, ushbu modellar sikliklikni keltirib chiqaradigan bozor o'zgarishlariga sabab bo'ladigan omillarni (iste'molga moyillik, investitsion faoliyat, tejash) o'z ichiga olgan holda juda yakka-langani ko'rinadi.

Ushbu masalalarning muqobil yechimi qisman neoklassik yondashuvlarda o'z aksini topgan, ularning bir nechtasi nafaqat iqtisodiy tartib omillari, balki ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning institutsional rivojlanish parametrlari bilan ham ishlaydi. Neoklassik maktabda iqtisodiyot siklik rivojlanishining asosiy modellaridan biri Friedman modelidir [3]. U pul taklifini sozlash orqali siklik tebranishlarni oqlaydigan yondashuvga asoslanadi (uning o'sishi kelajakda iqtisodiy rivojlanish uchun asos yaratadi va aksincha). Shu bilan birga, pul taklifiga tuzatishlar monetar siyosatni amalga oshirishga liberal va neokonservativ munosabatlar bilan tavsiflanadigan hukumatlardagi o'zgarishlar natijasida siyosiy tizimdagi o'zgarishlardan kelib chiqadi. Keyinchalik Friedmanning bu nazariyasi "siyosiy shoklar nazariyasi" deb nomlana boshladi.

Xuddi shu nuqtayi nazardan, R. Xautrining iqtisodiy sikllarning monetar konsepsiyasi ham tavsiflanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, moliyaviy kapital bozorlarida bank tizimi tomonidan iqtisodiyotning real sektoriga kreditlash hajmining oshishi (kamayishi) fonida foiz stavkalari darajasiga vaqti-vaqti bilan tuzatishlar kiritilishi natijasida sikllarning bosqichma-bosqich o'zgarishi shakllanadi.

R. Gudvin modeli iqtisodiyotning siklik rivojlanish omillarini aniqlash masalasida neoklassik qarashlar doirasini kengaytirdi [4]. Unda muallif siklning fazaviy siljishlarining asosiy generatori o'sish yoki aksincha, bandlik darajasining pasayishi ekanligini isbotlab beradi. U milliy mahsulotda ish haqi jamg'armasining ulushini oshiradi (ish bilan ta'minlanganlar soni ko'paygan taqdirda), bu esa o'z navbatida investitsiya faolligining pasayishi tufayli bandlik o'sishini sekinlashtiradi. Muallifning so'zlariga ko'ra, bu jarayon eliptik bo'lib, natijada iqtisodiy sikllarning muntazam fazalari o'zgarib turadi.

Iqtisodiyotning siklik rivojlanishiga neoklassik yondashuvlarning rivojlanishi C. Nelson va Ch. Plosser tadqiqotlari bilan bog'liqdir [5]. Ular yalpi ichki mahsulotni shakllantirishdagi siklik tendensiyalarni ochib beradi va iqtisodiyotdagi siklik tebranishlar talabning o'zgarishi bilan emas, balki taklifni korrektirovka qilish natijasida yuzaga keladi degan xulosaga kelishadi.

2004-yilda F. Prescott va E. Kidland «Haqiqiy biznes sikllari» nazariyasini shakllantirdilar, uning asoslari 1970-1980-yillarda Keynesning dastlabki nazariyasini tanqid qilish natijasida paydo bo'ladi. Unda mualliflar keynschilarning asosiy g'oyalarini, xususan, iqtisodiy agentlarning optimal xatti-harakatlarini qo'llash imkoniyatini istisno qilgan biznes sikllari nazariyasini jiddiy tanqid qilishadi. O'zlarining ilmiy ishlarida F. Prescott va E. Kidland [6] dinamik usullar va tahlil modellaridan foydalanib, haqiqiy biznes sikllari iqtisodiyot subyektlarining oqilona kutishlari ostida maqbul xatti-harakatlarning natijasi ekanligini isbotlaydilar. Ularning nazariyasi juda oddiy g'oyalarga asoslangan. Ya'ni, firmalar daromadlarni maksimalashtirish, operatsion va ishlab chiqarish faoliyati hajmini oshirish yoki aksincha, qisqartirish to'g'risida qaror qabul qilish tamoyiliga asoslanib, o'z rivojlanish strategiyasini belgilaydilar. Bundan tashqari, biznes jarayonlarini faollashtirish bo'yicha boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish jarayoni mehnat unumdorligi ko'rsatkichlarining o'zgarishini oldindan belgilaydigan texnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha kutishlarga mos keladi. Uy xo'jaliklarining xatti-harakatlari modelida mualliflar bir xil optimallashtirish printsi-piga asoslanib, aslida doimiy daromad nazariyasiga tayanadilar (masalan, M. Friedman [7], F. Modigliani va R. Brumberg [8] asarlarida taqdim etilgan hayotiy sikl nazariyasi). Boshqacha aytganda, F. Prescott va E. Kidland kontsepsiyasiga ko'ra, uy xo'jaliklarining iste'moli ularning hayoti davomida daromadlarini qanday baholashlariga (prognozlariga) bog'liq. Agar ular kelajakda daromadlarning o'sishini kutishsa, ular hozirgi vaqtda qarzni o'z zimmasiga olishlari va shu bilan iste'molchilar harakatini faollashtirishlari mumkin. Aksincha, kelajakda daromadlarning pasayishi kutilayotgan taqdirda, hozirgi yuqori daromadlarga qaramay, iste'molchilar faolligi pasayadi. Haqiqiy (real) biznes sikllari asoschilari – F. Prescott va E. Kidlandning asosiy xulosasi shundan iboratki, biznes sikllari mehnat unumdorligining o'zgarishi (texnologik o'zgarishlar tufayli), shuningdek, iqtisodiyotda investitsion faoliyatni belgilaydigan tashqi bozor omillari natijasida o'zgarib turadigan iqtisodiy agentlarning (firmalar va uy xo'jaliklarining) vaqti-vaqti

bilan o'zgarib turadigan kutishlari natijasidir. Shu bilan birga, ular o'zlarining barcha taxminlarini muvozanatli iqtisodiyot nazariyasi orqali isbotlaydilar va shu bilan milliy iqtisodiyotni tartibga solish va rivojlantirishga davlat aralashuvi zarurligi haqidagi Keynes g'oyalarini rad etadilar. 2004-yilda F. Prescott va E. Kidland haqiqiy biznes sikllari nazariyasi uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lishadi. Ularning yondashuvining asosiy yutug'i olimlarning ko'plab ishlanmalarini bitta tizimda jamlaganida deb qaraladi. Aslida, ular iqtisodiy agentlarning oqilona kutishlari kontseptsiyasiga asoslangan dinamik modellarni tahlil qilish metodologiyasini ishlab chiqishga muvaffaq bo'lishadi. F. Prescott va E. Kidland tomonidan olib borilgan tadqiqotning ahamiyati yuqori bo'lishiga qaramay, ularning nazariyasi qisqa muddatli sikllar va iqtisodiy o'zgarishlarni aniqlash uchun mo'ljallangan. Bu fikrni zamonamizning buyuk iqtisodchisi Ben Bernanke ham qo'llab-quvvatlaydi. Prinston universiteti professorining so'zlariga ko'ra, biznes sikllarining muvozanat nazariyasi uzoq muddatli iqtisodiy tebranishlarni tushuntira olmaydi, masalan, Buyuk Depressiya davridagi sikllarni. Umuman olganda, iqtisodiy sikllarni talqin qilishning an'anaviy yondashuvlari iqtisodiy agentlarning paydo bo'lgan umidlari uchun asosiy yo'nalishni belgilaydigan tizimni hosil qiluvchi makroiqtisodiy omillarni modellashtirishga asoslanganligini ta'kidlash kerak. Shu bilan birga, Keynes va neoklassik yondashuvlar o'rtasidagi asosiy farq bu taxminlarning talqinini modellashtirishda yotadi, bir tomondan, Keynes nazariyasiga ko'ra, ratsional emas, boshqa tomondan, neoklassiklarning qarashlariga asoslangan holda, juda ratsionaldir. Masalan, 1995-yildagi Nobel mukofoti laureati R.Lukas o'z yozuvlarida Keynes sikllari nazariyasini jiddiy tanqid qilib, uni iqtisodiy agentlar o'ta ratsional va optimallashtirish tamoyillari bo'yicha harakat qilishlari bilan oqladi [9].

Keyneschilar va neoklassiklar vakillari o'rtasidagi qarashlarning farqlanishiga qaramay, birinchi navbatda, iqtisodiyotning siklik rivojlanishini modellashtirish paradigmasini aniqlaydigan iqtisodiy agentlarning kutishlarini talqin qilishda, ushbu sikllarning makroiqtisodiy generatsiya omillari tizimi bilan birlashtirilgan. Bunga foiz stavkalari, pul taklifi, bandlik, tashqi bozor omillari va boshqalar kiradi (1-jadval).

1-jadval. Iqtisodiy sikllarni fazaviy o'zgarishlarni keltirib chiqaruvchi omillarni talqin qilishga asosiy yondashuvlar.

Nazariya	Iqtisodiyot siklik rivojlanishining asosiy omillari
Iqtisodiy sikllarning keyns nazariyasi	
Samuelson-Xiks modeli	Narxlar va foiz stavkalarining tebranishi. Bu iqtisodiy agentlar tomonidan talabning o'zgarishi mexanizmlari ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatadigan multiplikator va akseleratorning makroiqtisodiy ta'siri natijasida shakllanadi.
Kaldor modeli	Nochiziqli (logistik) qaramlik bilan ifodalangan daromad funksiyasi bo'lgan omonat va investitsiyalar.
Teves modeli	Iqtisodiyotga investitsiyalar hajmining o'zgarishiga hissa qo'shadigan pul bozorining kon'yunktiv rivojlanishi.
Fisherning nomukammal raqobat modeli	Davlatning ichki pul-kredit siyosati yoki kutilmagan ichki kon'yunktur siljishlar.
Iqtisodiy sikllarning neoklassik nazariyasi	
Fridman modeli	Siyosiy tizimdagi o'zgarishlar natijasida pul taklifining o'zgarishi.
Xaurti modeli	Bank tizimi tomonidan iqtisodiyotning real sektoriga kredit berishning o'sishi(pasayishi) fonida foiz stavkalari darajasida vaqti-vaqti bilan o'zgarishlar natijasida moliyaviy kapital bozorlarida sikllarning bosqichma-bosqich o'zgarishlari shakllanadi.
Gudvin modeli	Siklning fazaviy siljishining asosiy generatori – bu bandlik darajasining o'sishi yoki aksincha pasayishi.
Ch. Nelson va Ch. Plosser tadqiqoti	Siklik tebranishlar paydo bo'lishining eng muhim tarkibiy qismi mahsulot ishlab chiqarishda o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan texnologik innovatsiyalardir.
F.Preskott va E.Kidland tadqiqoti	Biznes sikllari – bu mehnat unumdorligining o'zgarishi (texnologik o'zgarishlar tufayli), shuningdek, iqtisodiyotdagi investitsion faollikni oldindan belgilab beruvchi tashqi bozor omillari natijasida o'zgarigan iqtisodiy agentlarning (firmalar va uy xo'jaliklarining) vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadigan kutishlari natijasidir.

Iqtisodiy sikllar nazariyasining rivojlanishidagi muhim bosqich «Siklning psixologik nazariyalari» deb nomlangan yo'nalish bo'ldi. Uning asoschilaridan biri V.Jevons va V.Pareto hisoblanadi [10]. Ularning yondashuvi iqtisodiyotdagi siklik tebranishlarning asosiy omili xo'jalik yurituvchi subyektlarning spekulativ motivlari, ya'ni tovar va moliya bozorlaridagi narxlar konyunkturasi o'zgarishiga oid kutishlar asosida shakllangan motivlar degan gipotezaga asoslanadi. Narxlarning ko'tarilishi biznes hamjamiyatida optimistik kayfiyatning rivojlanishini belgilaydi, natijada talabning spekulativ inflyatsiyasi, asosan, bank foiz stavkalarining past darajasiga asoslanadi.

Bu jarayonlarning natijasi iqtisodiyotda muvozanat holatidan chetga chiqib, taklif hajmining oshishi hisoblanadi. Kuzatilgan ortiqcha ishlab chiqarish narxlarning pasayish tendensiyasi, shuningdek, foiz stavkalarining oshishi va natijada yakunda bir qator bankrotliklarga olib keladi. Nazariya mualliflari iqtisodiyotning tushkunlik holatidan chiqish yo'lini foiz stavkasini pasaytirish va optimistik kayfiyatni jonlantirishda deb bilishadi.

Siklning psixologik nazariyalari Keynesning irratsional kutish nazariyasiga asoslangan A.Pigu [11] ni o'rganish bilan yanada to'ldiriladi. Bu iqtisodiyotning siklik rivojlanishi investorlarning investitsiya loyihalarining marjinaligi haqidagi umidlarning dinamik oqishi natijasidir, degan taxminga asoslanadi. Rejalashtirilgan daromadga nisbatan haddan tashqari optimistik umidlar investorlarni investitsiyalarni ko'paytirishga undaydi, natijada iqtisodiy rivojlanishning yuqori bosqichi shakllanadi. Haqiqiy rentabellik rejalashtirilgan ko'rsatkichlardan pastga tushganda, investorlarning kayfiyati o'zgaradi va keyinchalik inqiroz bosqichiga aylanadigan biznes faoliyatining pasayishi kuzatiladi.

Siklning psixologik nazariyasini rivojlantirishga R.Lukasning biznes siklining muvozanat nazariyasi katta hissa qo'shgan [9]. Unda muallif, inflyatsion narxlarning o'sishini noto'g'ri tushunish ta'siri ostida iqtisodiy agentlarning kutishlariga tuzatishlar kiritishdan kelib chiqadi, natijada iqtisodiyotning rivojlanishida siklik tendensiyalar shakllanadi.

Yuqorida keltirib o'tilgan ilmiy yondashuvlar va tushunchalar iqtisodiy sikllar nazariyasining to'liq qamrab olmaydi, lekin ular iqtisodiy sikllarning asosni shakllantiruvchi yo'nalishlardir. Shuni ta'kidlash kerakki, ularning barchasi, aslida, siklik rivojlanishning konseptual yondashuvlarini aniqlashda iqtisodiy agentlarning umidlariga tayanadi. Bu tahlil qilingan nazariyalarni boshqacha tarzda ham guruhlash mumkin (2-jadval).

2-jadval. Iqtisodiy sikllar to'g'risidagi nazariyalarning turkumlanishi[12].

№	Nazariyalar	Mazmuni
1.	Sof monetar nazariya	Bu nazariya tarafdorlarining fikricha bozor iqtisodiyotida asosiy o'rinni pul va kredit egallaydi. Iqtisodiyotning sikli o'zgarishi eng avvalo pul massasi oqimining o'zgarishiga bog'liq bo'ladi.
2.	Nomonetar nazariya	Bu nazariya tarafdorlari texnologik o'zgarishlar, yangiliklar, ixtiroslarning ahamiyatini alohida ta'kidlab, bularning pul jamg'arishning ko'payib ketishidagi rolini ko'rsatishadi.
3.	Yetarlicha iste'mol qilmaslik nazariyasi	Bu nazariyaning mohiyati ko'proq jamg'arib, samarali darajada iste'mol qilmaslik jamiyatning sikli rivojlanishiga sabab qilib ko'rsatiladi.
4.	Jamg'arish nazariyasi	Bu nazariyaga ko'ra iqtisodiy sikl ishlab chiqarish vositalari yoki kapitallashgan investitsion tovarlar ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'ladi.
5.	Psixologik nazariya	Insondagi optimizm va pessimizm faoliyat aktivligiga obyektiv iqtisodiy omillar: foiz me'yori, pul oqimi, foyda va boshqalar ta'sir ko'rsatib, buning natijasida ishlab chiqarishning ko'payishi yoki kengayishi ro'y beradi.

Iqtisodiy sikllarning tabiatini talqin qilishning asosiy an'anaviy va noan'anaviy yondashuvlarini ko'rib chiqish asosida shuni aytish mumkinki, tadqiqotlar ko'proq iqtisodiy tartib omillari bilan ishlaydi, iqtisodiy agentlarning umidlarini aniqlash kontekstida iqtisodiy sikllar tadqiqot sohasini qisqartiradi. Globalizatsiyaning yuqori darajasi va jahon qiyinat zanjirlari tizimiga integratsiya, davlatning ijtimoiy yo'naltirilgan siyosati, tartibga soluvchi institutlarning rivojlanishi va makroiqtisodiy generatorlarning rivojlanishi natijasida, masalan, "yashil" iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda, xo'jalik yurituvchi subyektlarning xulq-atvorini ularning oqilona kutilishlari asosida talqin qilish faqatgina iqtisodiy omillar to'plami bilan cheklanib qolishi mumkin emas. Iqtisodiy agentlarning tegishli umidlarini shakllantiradigan nafaqat iqtisodiy parametrlarni, balki institutsional, ijtimoiy va boshqa tartib omillarini ham hisobga oladigan ko'p faktorli modellarni ishlab chiqish kerak.

Shu nuqtayi nazardan, ilmiy-tadqiqot muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ularning fikriga ko'ra, milliy iqtisodiy tizimlarning siklik rivojlanishidagi asosiy omillar institutsional darajadagi omillardir. Iqtisodiy taraqqiyot trayektoriyasining har bir holati iqtisodiy muvozanatga erishishning statistik muammosini hal qilish bilan emas, balki tegishli iqtisodiy muhit sharoitida ishlaydigan iqtisodiy subyektlarning evolyutsiyasining butun tarixi bilan belgilanadi [13].

Iqtisodiy tafakkur institutsional yo'nalishining eng yorqin vakili U. Mitchell milliy iqtisodiyotdagi o'z-o'zidan yashiringan ichki jarayonlarni o'rganishga asoslangan biznes sikli konsepsiyasini ishlab chiqdi. Fazaviy o'zgarishlar iqtisodiy tizimning tabiiy ekzogen omillarining, shu jumladan institutsional omillarning harakatlanishi natijasidir. Shu bilan birga, uning nazariyasida muntazam ravishda ishlab chiqarilgan texnologik innovatsiyalar siklik tebranishlarda asosiy rol o'ynamasligi muhimdir. Muntazam ravishda o'zgarib turadigan fazalar "bir-biridan o'sib chiqadi va bir-biriga aylanadi"[14]. Ushbu gipoteza tadqiqotch tomonidan iqtisodiy sharoitlarning

kumulyativ ta'siri bilan izohlanadi, natijada iqtisodiyot muntazam ravishda "kritik massa"ga yaqinlashadi, iqtisodiy sikllarning fazaviy siljishlari sodir bo'ladi – iqtisodiy rivojlanishning dinamik ketma-ketligi tabiiy ravishda oldingi tendentsiyaning kritik massasiga ega bo'lgan bosim ostida boshqalarga aylanadi. Shu bilan birga, U. Mitchell yozganidek, faza sikllaridagi o'zgarishlarning asosiy generatorlari faqat ichki omillardir, ularni o'rganish va aniqlash, umumiy iqtisodiy tendensiyalarga nisbatan ortda qolish yoki oldinga siljish mantiqini bilish iqtisodiy sikllar nazariyasida asosiy vazifadir. Asosiylari orasida muallif narxlar, sotish hajmi, iqtisodiyotda pul taklifi va bank sektorini rivojlantirish samaradorligi haqida gapiradi. Ushbu omillar qanday tebranishlarga duch kelishini aniqlash va ularning daromad olish istiqbollari qanday ta'sir qilishini ko'rish uchun ularning o'zaro ta'sirini kuzatish kerak – bu iqtisodiyotdagi fazaviy siljishlarning asosiy generatori hisoblanadi [15].

XX asrning boshlarida N. Kondratyev keng ko'lami empirik tadqiqotlarga asoslanib, taxminan yarim asr davom etgan uzun to'liqlar nazariyasini ilgari surdi [14]. Iqtisodiy sikllardan farqli o'laroq, uzoq to'liqinli iqtisodiy tebranishlar qat'iy davriylik bilan tavsiflanmaydi, buning natijasida Kondratyev nazariyasi bilan "sikllar" emas, balki "uzoq to'liqlar" tushunchasi kirib keldi. Iqtisodiy rivojlanishning tebranishlari iqtisodiy tizimning turli darajadagi bozor elementlarining o'zaro ta'sirining keskinlik darajasi oshishi yoki pasayishi natijasida davriy tebranishlarga duchor bo'lgan umumiy iqtisodiy vaziyatning o'zgarishini tahlil qilish asosida shakllanadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning keskinligidagi o'zgarishlar ularning iqtisodiy tizimning kelajakdagi rivojlanishiga bo'lgan umidlarning aksi ekanligini hisobga olsak, Kondratyev konsepsiyasini uzoq muddatli iqtisodiy sikllarda fazaviy siljishlarni keltirib chiqaradigan uzoq muddatli kutishlarni tuzatish orqali ko'rish mumkin. N. Kondratyev asarlari bilan parallel ravishda, 1912-yilda Y. Shumpeterning "Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi" nomli asari nashr etildi [16]. Unda muallifning ta'kidlashicha, innovatsion jarayonlar uzoq to'liqlarning asosiy sababidir. Muallif o'z nazariyasida innovatsiyalar iqtisodiyotning muvozanat holatini yengib o'tishini ko'rsatadi. Biroq, raqobatning o'sishi va innovatsiyalarning ortishi bilan muvozanat tiklanadi. Innovatsion jarayonlarni rivojlantirishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi – bu biznes faoliyati alohida bo'lgan tadbirkor-innovatordir. S.Yu. Glazyevning ko'plab asarlari yuqorida ko'tarilgan masalalarni hal etishga bag'ishlangan. Uning konsepsiyasiga ko'ra, uzoq to'liqinli tebranishlar texnologik, makroiqtisodiy, institutsional, quyi ijtimoiy tizimlar o'rtasida turli xil kechikishlar va yuqori darajadagi noaniqlik bilan ishlaydigan ko'plab chiziqsiz mulohazalar natijasida yuzaga keladi. Ushbu munosabatlarning mantiqini aniqlash uzoq to'liqinli tebranishlar nazariyasida tadqiqotning asosiy mavzusi hisoblanadi [17].

Aslida, konseptual vazifa iqtisodiyotda tebranishlarni keltirib chiqaradigan omillarni aniqlashdir va bu omillar to'plami S. Glazyevning yondashuvlariga ko'ra ushbu kichik tizimlarga ishora qilaydi. Shu bilan birga, omillar o'rtasidagi munosabatlarni qidirish bu yerda ham dolzarb masala, chunki ular asosan uzoq to'liqlarning umumiy drayverlari vazifasini bajaradigan texnologik siljishlarni aniqlaydi. Konsepsiya muallifi yozganidek, "... haqiqatan ham, uzun to'liqlarning shakllanishida turli omillarning kombinatsiyasi va ular o'rasidagi munosabatlar uzoq to'liqlar nazariyasining eng murakkab qismidir, unga nisbatan aniqlik va umumiy qabul qilingan nuqtai nazar mavjud emas" [17]. Turli o'lchamdagi va "turli navli" omillar to'plamini o'rganish fanlararo tahlil usullarini qo'llashni o'z ichiga oladi, shu munosabat bilan biz S. Glazyevning pozitsiyasiga aniq qo'shilamiz, unga ko'ra uzoq to'liqlar nazariyasini ishlab chiqish "texnologik, iqtisodiy, institutsional, boshqaruv va sotsiologik sohalarida tadqiqotlar natijalarini birlashtirishga imkon beradigan metodologik asosda" shakllantirilishi kerak [17]. Yuqoridagi tahlillarga asoslanib agentlarning kutishlar iqtisodiy sikllar nazariyasining usullari va ilmiy yondashuvlari paradigmasining asosiy bo'g'ini ekanligini, ularning natijasida omillarning dinamik o'zgarishi yotishini aytishimiz mumkin.

Iqtisodiy sikllar tabiiy ravishda tashqi va ichki omillar ta'sirida shakllangan iqtisodiy, texnologik, boshqaruv, ijtimoiy, institutsional kon'yunkturaviy muhitni shakllantiradigan iqtisodiy agentlarning alohida ratsional kutishlarining natijasidir.

Tadqiqotimiz natijasiga ko'ra iqtisodiy sikllarni va ularni keltirib chiqaradigan omillarni aniqlashda metodologik qarashlar va yondashuvlarning katta qismini kutishlar tashkil etishi namoyon bo'lmoqda. Masalan, Keynes nazariyasida, ma'lum bir modeldan foydalanishga qarab, asosiy omillarga narxlar va foiz stavkalarining o'zgarishi, jamg'arish va tejash ta'sirining asosini tashkil etuvchi ko'paytirish va tezlashtirish effektlarining nisbati, pul bozorining konyunktiv rivojlanishi va boshqalar kiradi. Shu bilan birga, barcha gipotezalar iqtisodiy agentlarning kutishlari ratsional emas, degan farazga asoslanadi, boshqacha qilib aytganda, iqtisodiy subyektlar ba'zi mavhum xatti-harakatlar modellariga muvofiq harakat qilishadi. Modellarida ishlatiladigan omillarni qisqartirishda ifodalangan bir xil kamchiliklar neoklassiklar vakillariga xosdir. Shu bilan birga, bunday yondashuvlar juda ziddiyatlidir. Masalan, Kidland modelida iqtisodiyot agentlarining kutishlari tashqi sharoitlarning o'zgarishi va mehnat unumdorligining o'zgarishini keltirib chiqaradigan texnologik o'zgarishlar kabi ko'rsatkichlarni sozlash asosida shakllanadi. Bizning fikrimizcha, iqtisodiy subyektlar, ular uy xo'jaliklari yoki firmalar bo'ladimi, nafaqat iqtisodiy omillar bilan boshqariladi, balki investitsiya faoliyatining modelini ijtimoiy yoki institutsional omillarni hisobga olmasdan tasavvur qilish mumkin emas. Investor milliy iqtisodiyotdagi ijtimoiy fonni yoki institutsional shart-sharoitlarni baholamasdan, eng qulay tashqi muhitda ham investitsiyalarni oshirmaydi. Yuqorida aytib

o'tilganlarga bog'liq ravishda, kutish asosida qurilgan iqtisodiy sikllar modeli, shubhasiz, iqtisodiy ko'rsatkichlar to'plami bilan cheklanmagan turli xil omillarni hisobga olishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida bayon etilgan nazariy yondashuvlar iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasida turli paradigmalarga asoslangani, eng avvalo, iqtisodiy agentlarning xulq-atvori va umidlari qanday talqin etilishi hamda sikllarning kelib chiqishida qaysi omillar ustuvor sanalishiga bog'liqligini ko'rsatadi. Keyns maktabi nazariyalarida davlat ishtirokini kuchaytirish, ommaviy talabni rag'batlantirish va qisqa muddatli siyosiy qarorlar orqali sikllarning oldini olish yoki yumshatish g'oyalari ilgari surilsa, neoklassik maktab esa bozor mexanizmlarining o'z-o'zini tartibga solishi, narx, foiz stavkalari va pul massasi kabi omillarning sikllarga ta'sirini tahlil qiladi. Real biznes sikllari, psixologik nazariya va uzun to'lqinlar qarashlari, asosan, texnologik, ijtimoiy yoki psixologik omillarni muhimroq hisoblaydi.

Umuman olganda, iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasi ham nazariy, ham amaliy tadqiqotlar bilan hamohang takomillashib borishi, buning uchun esa turli maktablar qarashlaridan sintez sifatida foydalanish maqsadga muvofiq. Shu asosda shakllanadigan yangi yondashuvlar iqtisodiy sikllarni barvaqt aniqlash, ularning oqibatlarini yumshatish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'lida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Журавлева Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс] / Г. П. Журавлева [и др.]. – Электрон. Текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014.— 934 с.
2. Самуэльсон П. Экономика. – М., 1964.
3. Салихов Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: – Электрон. Текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 724 с.
4. Goodwin R. Growth cycle // *Socialism, Capitalism, and Economic Growth*, Cambridge, 1967.p. 54-58.
5. Nelson Charles R., Plosser Charles I. Trends and Random Walks in Macro-economic Time Series: Some Evidence and Implications // *Journal of Monetary Economics*. 1982. Vol.10.
6. Kydland, Finn and Edward Prescott, "Time to Build and Aggregate Fluctuations," *Econometrica* 50, November 1982, 1345-1370; Prescott, Edward, "Theory Ahead of Business-Cycle Measurement," *Carnegie-Rochester Series on Public Policy* 25, Autumn 1986, 11-44.
7. Friedman, Milton, *A Theory of the Consumption Function* (Princeton: Princeton University Press, 1957)
8. Modigliani, Franco and Richard Brumberg, "Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Sectional Data," in K.K.Kurihara, *Post-Keynesian Economics*, 388-436 (New Brunswick: Rutgers University Press, 1954).
9. Lucas, Robert E., "Econometric Policy Evaluation: A Critique," *Carnegie-Rochester Series on Public Policy* 1 (1976).
10. Джевонс Уильям Стенли. Деньги и механизм обмена / Уильям Стенли Джевонс – Электрон. Текстовые данные. – Челябинск: Социум, 2005. – 188 с.
11. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. В 2 т. Т. 1. – М., 1985. – 101 с.
12. Jabborov Q.Y. Iqtisodiy inqirozlarga qarshi dasturlar samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari. Monografiya. – T.: "Kaleon Press", 2021. 9-10-betlar ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.
13. Глазьев С. Ю. Закономерности технико-экономического развития и их использование в управлении народным хозяйством: Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук.
14. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры. – 1925.
15. Журавлева Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс] / Г. П. Журавлева [и др.]. – Электрон. Текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014.— 934 с.
16. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
17. Глазьев Сергей Юрьевич Современная теория длинных волн в развитии экономики // ЭНСР. 2012. №2 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-teoriya-dlinnyh-voln-v-razvitii-ekonomiki> (дата обращения: 26.07.2024).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

